

C++ DASTURLASH TILIDA REKURSIYADAN FOYDALANISH ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКУРСИИ В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ USING RECURSION IN THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE

Shermatova Xilola Mirzayevna

FarDU Axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti
shermatovahilola1978@gmail.com

Abdumalikova Shalola Alimardon qizi

FarDU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 1-kurs talabasi
xonshalola818@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15182233>

Annotatsiya. Rekursiya - bu funksiyaning o'zini o'zi chaqirishi orqali muammolarni hal qilish usuli bo'lib, C++ dasturlash tilida keng qo'llaniladi. U asosan daraxt va bog'langan ro'yxatlar kabi ma'lumot tuzilmalarini qayta ishlash, shuningdek, matematik masalalarni yechishda ishlatiladi. Rekursiv yondashuv kodni soddalashtiradi, biroq noto'g'ri ishlatilsa, stek to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun, rekursiyadan samarali foydalanish uchun to'g'ri chiqish shartlarini belgilash va rekursiv chaqiruvlarni nazorat qilish muhimdir.

Аннотация. Рекурсия - это метод программирования, при котором функция вызывает саму себя для решения подзадач. В языке C++ рекурсия часто используется для работы со структурами данных, такими как деревья и списки, а также для решения математических задач, например, вычисления факториала или чисел Фибоначчи. Хотя рекурсия делает код более читаемым и элегантным, чрезмерное её использование может привести к переполнению стека. Поэтому важно грамотно управлять рекурсивными вызовами и предусматривать условия выхода из рекурсии.

Abstract. Recursion is a programming technique in which a function calls itself to solve subproblems. In C++, recursion is commonly used for working with data structures such as trees and linked lists, as well as solving mathematical problems like calculating factorials or Fibonacci numbers. While recursion makes code more readable and elegant, excessive use can lead to stack overflow. Therefore, it is crucial to manage recursive calls properly and define base cases to prevent infinite recurse.

Kalit so'zlar: Rekursiya, funksiya, C++, ma'lumot tuzilmalari, daraxt, bog'langan ro'yxat, matematik masalalar, faktorial, Fibonachchi sonlari, stek, chiqish sharti.

Ключевые слова: Рекурсия, функция, C++, структуры данных, дерево, связанный список, математические задачи, факториал, числа Фибоначчи, стек, условие выхода.

Keywords: Recursion, function, C++, data structures, tree, linked list, mathematical problems, factorial, Fibonacci numbers, stack, base case.

KIRISH

Zamonaviy dasturlash tillari orasida keng qo'llaniladigan va yuqori darajadagi imkoniyatlarga ega bo'lgan C++ tili, algoritmik fikrlashni chuqurroq anglash imkonini beruvchi vositalardan biridir. Ayniqsa, C++ tilida **rekursiya** tushunchasi dasturchilar uchun muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Rekursiya — bu funksiyaning o'zini-o'zi chaqirishi orqali muammoni kichik qismlarga ajratib hal qilish usuli bo'lib, murakkab masalalarni soddalashtirib, kodni ixcham va tushunarli qilish imkonini beradi.

Rekursiv funksiyalar ko'pincha matematik va algoritmik muammolarni hal qilishda, masalan, faktorial hisoblash, Fibonachchi sonlarini topish, binar daraxtlarni ko'rish, qidiruv va tartiblash algoritmlarida keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada C++ dasturlash tilida rekursiya

qanday ishlashi, uning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, amaliy misollar orqali qanday qo'llanilishi batafsil yoritiladi. Maqola nafaqat nazariy tushunchalarni, balki rekursiyani to'g'ri va samarali ishlatish bo'yicha tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Rekursiya - bu funktsiyaning o'zini-o'zi chaqirishi orqali bajariladigan dasturlash usuli bo'lib, u murakkab muammolarni soddalashtirib yechish imkonini beradi. C++ dasturlash tilida rekursiya muhim mavzulardan biri hisoblanadi, chunki u yordamida ba'zi muammolarni ancha ixcham va tushunarli tarzda ifodalash mumkin.

Rekursiv funktsiyalar ikki asosiy elementdan iborat bo'ladi. Birinchisi - bu bazaviy holat bo'lib, u rekursiv jarayonning to'xtash nuqtasini bildiradi. Ikkinchisi esa rekursiv chaqiriq bo'lib, funktsiyaning o'zini kichikroq muammoga nisbatan qayta chaqirishidir. Har bir rekursiv chaqiriq dastur stekida yangi kontekst yaratadi, bu esa ma'lum bir nuqtada xotira tugash xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, rekursiyani to'g'ri ishlatish, ya'ni bazaviy holatni aniq belgilash va har bir chaqiriqda unga yaqinlashib borishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Rekursiya orqali ko'plab algoritmik masalalarni samarali yechish mumkin. Masalan, matematik hisob-kitoblar, jumladan faktorial yoki Fibonachchi sonlarini hisoblash, turli daraxt ko'rinishidagi tuzilmalarni ko'rish va analiz qilish, grafiklarda qidiruv bajarish, fayl tizimlarida papkalar va fayllarni tahlil qilish kabilarda rekursiya keng qo'llaniladi.

Rekursiyaning afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, u kodni sodda va ixcham yozishga imkon beradi, ayniqsa strukturalashtirilgan yoki takrorlanuvchi muammolarda foydali bo'ladi. Rekursiv yondashuv ko'pincha muammoning mohiyatini yanada tushunarliroq tarzda ifodalaydi. Biroq, rekursiyaning kamchiliklari ham bor: u ko'p hollarda ko'proq xotira talab qiladi va noto'g'ri ishlatilganda dasturda stack overflow xatosi yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli ba'zi holatlarda tsikllar asosida ishlovchi yondashuvlar rekursiyaga qaraganda samaraliroq bo'lishi mumkin.

Haqiqatan ham, natural sonlarni quyidagicha ifodalash mumkin:

Natural son:

1 - natural son.

Natural sondan keyin keluvchi son - natural son.

Xuddi shunday faktorial tushunchasi $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$ ni ham rekursiya yordamida tushuntirish mumkin:

Faktorial: $0! = 1$ (shartli qabul qilingan).

$n > 0$ uchun $n! = n \cdot (n - 1)$

Rekursiv triada:

Masalalarni rekursiv usulda yechish uchun rekursiv triada deb ataluvchi quyidagi bosqichlar ishlab chiqiladi:

Parametrlarni aniqlash - masalaning shartlarini tavsiflash uchun va yechimni olishda qo'llaniladigan parametrlarni tanlash;

Rekursiya tayanchi- yechimni olish vaqtida funktsiyaning o'zigamurojaatni talab etmaydigan arziyas holatlarni aniqlash;

Dekompozitsiya - umumiy masalani parametrlarni o'zgartirish orqali ancha sodda qism masalalarga ajratgan holda ifodalash xatolik qilmaydigandek ko'rinadi.

Parametrlarni aniqlash: n - manfiy bo'lmagan butun son. Rekursiya tayanchi: $n = 0$ uchun faktorial 1 ga teng.

Navbatdagi Fibanachchi sonini topish undan oldingi ikkita f_1 va f_2 o'zgaruvchilarda saqlanayotgan sonlarga bog'liq ekanligi ma'lum. Oldin $f_1=1$ va $f_2=0$ larni qabul qilib, keyingi fibanachchi sonini hisoblaymiz va uni x o'zgaruvchiga saqlab qo'yyamiz. Endi f_2 qiymat bizga kerak emas, shuning uchun f_1 ni f_2 ga va x ni f_1 ga nusxalaymiz.

Dasturning asosiy kodi

```
int Fib2(int n)
{ int i, f1=1, f2=0, x;
  for (i=2; i<=n; i++) {
    x=f1+f2; //keyingi son
    f2=f1; f1=x; //qiymatlarni siljitish
  }
  return x; }
```

Parametrlarni aniqlash: n – manfiy bo'lmagan butun son.

Bazaviy holat– rekursiyani to'xtatish sharti, aks holda funksiya cheksiz chaqirilib qolishi mumkin.

Rekursiv chaqiriq– funksiya o'zini o'zi chaqirib, masalani kichikroq qismga ajratadi.

Stack memory – har bir rekursiv chaqiriq stack xotirada yangi joy egallaydi, shuning uchun rekursiya juda chuqur bo'lsa, stack overflow xatosi yuzaga kelishi mumkin.

```
#include <iostream>
using namespace std;
// Rekursiv funksiya
int fibonacci(int n) {
  if (n == 0) return 0;
  if (n == 1) return 1;
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}
int main() {
  int n = 10;
  cout << "Fibonacci(" << n << ") = " << fibonacci(n) << endl;
  return 0;
}
```

XULOSA

C++ dasturlash tilida **rekursiya** — bu murakkab muammolarni sodda, takrorlanuvchi qismlarga ajratib hal qilish imkonini beruvchi samarali vositadir. Rekursiv funksiyalar ko'p hollarda algoritmlarni yanada ixcham va tushunarli yozishga xizmat qiladi. Ayniqsa, matematik hisob-kitoblar, daraxt ko'rinishidagi tuzilmalarni ko'rish, qidiruv, tartiblash va kombinatorik masalalarda rekursiya orqali kod soddalashtiriladi va algoritm mantig'i yanada ravshan bo'ladi.

Biroq, rekursiyadan foydalanishda ehtiyotkorlik talab qilinadi. Har bir rekursiv chaqiriq xotirada yangi funksiyalar stekini yaratadi, bu esa noto'g'ri ishlatilsa, **xotira to'lib ketishiga** olib kelishi mumkin. Shu sababli, rekursiv funksiyalarni yozishda **asosiy holat** to'g'ri aniqlanishi va har bir chaqiriq bazaviy holatga yaqinlashib borishi ta'minlanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, rekursiya C++ dasturlash tilining kuchli imkoniyatlaridan biri bo'lib, u orqali ko'plab masalalarni samarali hal qilish mumkin. Dasturchilar rekursiyani to'g'ri

tushunib, uni oqilona qo'llay bilsalar, ular o'z dasturlarini nafaqat toza va ixcham, balki samarali va yuqori darajadagi algoritmik yechimlarga asoslangan holatda yozish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Алфред В. Ахо., Джон Э. Хопкрофт, Джефри Д. Ульман. Структура данных и алгоритмы. Учеб. пос., М.: Изд.дом: "Вильямс", 2000, — 384 с
2. Adam Drozdek. Data structures and algorithms in C++. Fourth edition. Cengage Learning, 2013.
3. Бакнелл Джулиан М. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2003. 560с.
4. Narzullaev U.X., Qarshiev A.B., Boynazarov I.M. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar.
5. O'quv qo'llanma. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2013 y. – 192 b.
6. Лойко В.И. Структуры и алгоритмы обработки данных. Учебное пособие для вузов. - Краснодар: КубГАУ. 2000. - 261 с., ил.
7. Koenig A., Moo B.E. Accelerated C++: Practical Programming by Example – Addison-Wesley, 2000.
8. ISO/IEC 14882:2017. Programming Languages – C++ – International Organization for Standardization, 2017.
9. Eckel B. Thinking in C++ – Prentice Hall, 2000.
10. Balagurusamy E. Object-Oriented Programming with C++ – McGraw-Hill Education, 2013.
11. Sutter H. Exceptional C++: 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions – Addison-Wesley, 2000.
12. Horton I. Beginning C++: The Complete Guide to C++ Programming – Wrox, 2014.
13. Schildt H. C++: The Complete Reference – McGraw-Hill, 2012.
14. Savitch W.J. Problem Solving with C++ – Pearson, 2018.
15. Malik D.S. C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design – Cengage Learning, 2017.